

DOI: <https://10.5281/zenodo.17898802>

ALFA AVLOD BOLALARINING SHAKLANISHIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLANTIRISHDA OILANING O‘RNI

Axrorova Zebo Anvar qizi

*O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich
magistri*

Alfa avlod bolalari texnologik rivojlangan va raqamli muhitda voyaga yetmoqda. Shu sababli ularning sog‘lom turmush tarzi odatlarini shakllantirish jarayoni avvalgi avlodlarga qaraganda murakkab va mas’uliyatli hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oilaning sog‘lom turmush tarzini shakllantirishdagi roli hal qiluvchi bo‘lib, ota-onaning turmush tarzi, ovqatlanish madaniyati, jismoniy faollik darajasi, raqamli texnologiyadan foydalanish cheklovlari va psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimi bolalarda sog‘lom hayot kechirishning asosiy modeli sifatida xizmat qiladi. Sog‘lom turmush tarzining tarkibiy qismlari — balansli ovqatlanish, muntazam jismoniy faoliyat, uyqu gigiyenasi, emotsional barqarorlik va ekran vaqtini boshqarish — Alfa avlod bolalarida mustahkam shakllanishi uchun oiladagi intizom va ota-onaning shaxsiy namunasiga tayanadi. Psixologik qulay muhit, bola ehtiyojlariga sezgir ota-onalik, ota-onalar o‘rtasidagi ijobiy muloqot, oilaviy sport va birgalikdagi faol mashg‘ulotlar alfa avlod bolalarining sog‘lom odatlarni erta egallashiga sezilarli ta’sir qiladi. Shuningdek, raqamli avlod bo‘lgan Alfa bolalar uchun texnologiya bilan muvozanatni shakllantirish alohida ahamiyatga ega. Ota-onaning ekran vaqti bo‘yicha izchil qoidalar yaratishi, alternativ jismoniy va ijodiy faoliyatlarni taklif etishi bolada o‘z-o‘zini boshqarish (self-regulation) ko‘nikmalarini erta rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan Alfa avlodning sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda oilaning faol va ongli yondashuvi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bundan tashqari, yangi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki: ota-onaning jismoniy faoliyati va oilaviy mashg‘ulotlar bolalarda

sport va harakatga bo'lgan motivatsiyani oshiradi; oilaviy tartib, ovqatlanish, uyqu va ekran vaqtini cheklash sog'lom odatlarni mustahkamlaydi; psixologik barqaror va mehr-muhabbatli muhit esa bolada stressni kamaytiradi va ijtimoiy moslashuvchanlikni oshiradi. Shu bilan birga, oila tuzilishi (masalan, yolg'iz ota/ona bilan yashash, qayta turmush qurgan oilalar) sog'lom odatlarning shakllanishiga ta'sir qilishi mumkin. Alfa avlod bolalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda oilaning roli muhim va inkor etib bo'lmaz omil bo'lib, ota-onaning ongli yondashuvi, oilaviy tartib va faol qo'llab-quvvatlash bolalarda sog'lom odatlarni mustahkamlashda asosiy manba hisoblanadi. Alfa avlod bolalari zamonaviy, raqamli va texnologiyalashgan muhitda ulg'aymoqda, shuning uchun ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayoni avvalgi avlodlarga qaraganda murakkab va mas'uliyatli hisoblanadi. Tadqiqotlardan kelib chiqib, oilaning roli bu jarayonda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ota-onaning sog'lom turmush tarzi, jismoniy faolligi, ovqatlanish madaniyati, uyqu rejimi, ekran vaqtini boshqarish va psixologik qo'llab-quvvatlashi bolalarda sog'lom odatlarni mustahkamlashga bevosita ta'sir qiladi.

Xulosa qilib aytganda, oilaviy tartib, ota-onaning shaxsiy namunalari, birgalikdagi sport va ijodiy mashg'ulotlar, emotsional barqaror muhit va mehr-muhabbat bolalarda stressni kamaytiradi, ijtimoiy moslashuvchanlikni oshiradi va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan Alfa avlod bolalarida jismoniy va ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash, sog'lom odatlarni erta egallash va texnologiyaga moslashuvchanlikni balansda ushlab turish imkoniyati paydo bo'ladi. Natijada, Alfa avlod bolalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda oilaning faol va ongli yondashuvi ota-onaning yetakchi roli, oilaviy tartib va psixologik qo'llab-quvvatlash asosiy va inkor etib bo'lmaz omil hisoblanadi.